

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ IVEN

Тураева Ойгул Сирож кизи

Базовый докторант Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506159>

Аннотация. В данной статье раскрыты тенденции развития педагогических исследований на основе совершенствования методики развития профессиональных навыков будущих воспитателей средствами технологии IVEN.

Ключевые слова: развитие, педагогика, исследование, методика, развитие, навык, будущий воспитатель, технология.

Annotatsiya. Ushbu maqolada IVEN texnologiyasidan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish asosida pedagogik tadqiqotlarni rivojlantirish tendentsiyalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, pedagogika, tadqiqot, metodika, ishlanma, mahorat, bo'lajak tarbiyachi, texnologiya.

Abstract. This article reveals trends in the development of pedagogical research based on improving the methodology for developing the professional skills of future educators using IVEN technology.

Keywords: development, pedagogy, research, methodology, development, skill, future educator, technology.

Современные тенденции образования характеризуются переходом его на новый качественный уровень, основанный на тенденциях развития педагогических исследований с учётом международного опыта.

Применение современных педагогических технологий в учебном процессе высшего образовательного учреждения создает возможность для эффективной организации учебных занятий, внеаудиторных занятий, самостоятельных работ, что требует кардинальных изменений в процессе профессиональной подготовки будущего воспитателя [1]. Реформирование высшего образования сопровождается существенными изменениями, как в педагогической теории, так и в практике.

Соотношение теории и практики является одним из основных философских положений. Различаясь по сути, теория и практика всегда тесно взаимосвязаны между собой. Говоря о характере этого взаимодействия, К.Поппер указывал на недопустимость разрушения единства теории и практики, подчеркивая, что практика – не враг теоретического знания, «а наиболее значимый стимул к нему» [2]. Теория ориентирована на удовлетворение потребностей людей, служит практике, из которой она порождается, направляя ход практики, выступая в качестве регулятора практических действий. Как известно, теория сама по себе ничего изменить не может. Она становится материальной

лишь тогда, когда воспринимается сознанием людей, которые должны употребить практическую силу, и энергия которых воплощает теорию в реальную действительность.

Как доказывают философы, теория воздействует на ход практических процессов не непосредственно, а через опосредование технологическими разработками. Именно на этапе технологизации совершается переход от научного описания к нормативной системе, имеющей целевое и практическое назначение.

В настоящее время интерес к технологическим подходам возрос и в педагогической науке. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, творческим решением проблем науки и практики с акцентом на демократизацию и гуманизацию учебно-воспитательного процесса, на развитие и становление нравственного облика личности.

Отмечая новое содержание, новые подходы, новые отношения, новый педагогический менталитет, следует подчеркнуть, что сегодня понимание образования наполняется новым смыслом. В связи с новыми парадигмами образования в педагогической науке и дошкольной практике важное место занимает личностно-ориентированный подход, суть которого заключается в построении такого педагогического процесса, который способствует развитию, саморазвитию и самореализации личностных свойств ребёнка.

В педагогической науке и практике много внимания уделяется особенностям современных подходов к обучению и воспитанию, к постепенному преодолению единообразия в практике работы, к появлению различного рода воспитательных систем, созданию авторских проектов, и особенно, новым педагогическим технологиям, адекватным уровню общественного развития.

В педагогическом плане основные тенденции совершенствования педагогических технологий характеризуются переходом: от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющему использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурированным системам умственных действий; от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения; от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции.

Разнообразие подходов к определению понятия «педагогическая технология», многочисленность их разновидностей, концептуальных основ и характеристик вызывает необходимость, как в теоретическом, так и в практическом плане сосредоточить внимание на анализе сущности этого феномена. Активное использование современных педагогических технологий вызвано стремлением большинства будущих воспитателей организовать обучение и воспитание подрастающего поколения более процессуально, более системно, более эффективно.

Разработка научных основ современных педагогических технологий в системе профессиональной подготовки будущих воспитателей требует основательного рассмотрения теоретических аспектов этого понятия.

Для ясности изложения остановимся вкратце на этимологии понятия «технология», которое вошло и прочно утвердилось не только в производственной сфере, но и в педагогической теории и практике.

Слово технология в переводе с греческого языка (techne – искусство, мастерство + logos – учение) означает: а) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфабриката в процессе производства,

например, технология металлов, химическая технология, технология строительных работ; б) наука о способах воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства [3].

Технология – одно из фундаментальных общенаучных понятий, которое представлено как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели.

Педагогическая технология предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и сохраняется возможность объективных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов.

В «Словаре русского языка» это понятие характеризуется следующим образом: «Технология – 1) Совокупность знаний о способах ... осуществления каких-либо производственных процессов. 2) Совокупность операций, осуществляемых определенным способом и в определенной последовательности, из которых складывается процесс» [3].

В педагогической литературе также стали использоваться различные инварианты этого термина как «технология обучения», «технология воспитания», «образовательные технологии» и т.д.

В отличие от производственных условий технологии обучения и воспитания не могут быть застывшими. Они учитывают уникальность каждой ситуации, особенности детейчающихся и динамику их самовыражения, изменений, складывающихся отношений и т.д.

В «Большом энциклопедическом словаре» дается такое определение: «Технология обучения и воспитания, как и любая технология, своей основой имеет последовательность процедур использования тех или иных средств для преобразования обучаемых или воспитуемых в рамках определенной цели» [4].

В истории развития педагогической науки в течение многих десятилетий продолжается дискуссия вокруг вопросов, связанных с технологией обучения. Многие исследователи задавались вопросом о том, можно ли овладеть технологией обучения как определенным инструментом в педагогической деятельности или нет. В разные периоды развития педагогической науки выдающиеся педагоги давали разные ответы на эти вопросы. «Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментарием», – писал классик педагогики Я.А.Коменский, – только при этом условии его работа будет высокорезультативной. Школа – мастерская, она «живая типография», которая печатает людей. Учитель в учебном процессе пользуется такими же средствами для воспитания, образования людей, какими пользуются типографские работники, создавая книгу».

Анализ огромного арсенала литературных источников позволяет сделать вывод о том, что в последние годы возрос интерес к технологическому подходу в обучении и воспитании. Но в истории педагогики также известны противоположные мнения по поводу

технологизации образования, утверждавшие неправомерность использования в такой гуманной науке как педагогика технократического термина «технология».

Представители такого направления, как «педагогика творчества», считали преступной саму попытку с помощью технологии воздействовать на живую и неповторимую личность ребенка.

В век наукоемких технологий, по нашему мнению, невозможно не согласиться с необходимостью перехода на технологизацию образования, так как именно через нее осуществляется индивидуальный подход к развитию каждого ребенка, дифференциация образования, гуманизация и демократизация всей образовательной системы. Технологизацию педагогического процесса в современной педагогической науке мы связываем с поиском таких подходов, которые могли бы перевести обучение на субъектную основу с установкой на саморазвитие и самореализацию личности обучающихся и обучаемых.

Понятие «образовательная технология» с начала 60-х годов появляется в печати некоторых зарубежных стран. С 1961 года в США начал издаваться журнал «Education Technology» (Технология образования), в Англии в 1964 году вышел в свет журнал «Educational Technology and Programmed Learning», (Образовательная технология и программированное обучение), с 1965 года в Японии издается журнал «Педагогические технологии». В 60-е годы прошлого века оформляется технологический подход к обучению. Его становление тесно связано с программированным обучением, основоположником которого является американский психолог Б. Скиннер, предложивший повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как последовательную программу подачи порций информации и их контроля.

Сущность идеи обучения состоит в повышении знаний о специфике процесса учения, о ее закономерностях. Особенности обучения являются уточнение учебных целей и последовательная процедура их достижения.

Существовали и разные варианты в подходах к постановке цели обучения. Например, в одних случаях цель формулировалась как «знать определение», в других – «выработать представление», в-третьих – предполагалась основная цель, и при этом не говорилось о других целях. Так, возникла «информационная технология обучения», под которой понимается структура взаимосвязанных процессов переработки информации с применением компьютерных программных средств. Немного позже в сфере высшего образования одной из перспективных систем подготовки специалистов явились технологии дистанционного обучения, представляющие собой сложный комплекс аппаратных, программных, методических средств. Вследствие развития техники и компьютерных систем, понятия «педагогическая технология» и «технология обучения» все чаще стали осознаваться как система средств, методов организации и управления учебно-воспитательным процессом.

В настоящее время многие воспитатели глубоко заинтересованы новыми педагогическими технологиями и считают, что технологический подход к образованию значительно эффективнее традиционного.

Термины «образовательная технология», «педагогическая технология» следует раскрыть более подробно.

Технология IVEN – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса.

Технология IVEN представляет педагогическую систему в виде двух основных частей: дидактической задачи и технологии решения данной задачи. Каждая дидактическая задача разрешима с помощью адекватной технологии обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разработкой и использованием трех ее компонентов: организационной формы, дидактического процесса и квалификации воспитателя.

Технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Педагогическая технология – область исследования теории и практики в рамках системы образования, имеющая связи со всеми сторонами организации педагогической системы для достижения специфических и потенциально воспроизводимых педагогических результатов.

Технология обучения включает целостный процесс постановки целей, постоянное обновление учебных планов и программ, тестирование альтернативных стратегий и учебных систем в целом и установление цели заново, как только становится известной новая информация об эффективности системы.

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с обеспечением комфортных условий для дошкольников и воспитателя учащихся и учителя.

Технология IVEN – это радикальное обновление инструментальных методологических средств педагогики и методики при условии сохранения преемственности в развитии педагогической науки и практики.

Ведущим принципом в проектировании технологии IVEN должна быть активность самого ребёнка. Главное здесь – наличие сформулированной внутренней мотивировки желания и умения приобретать знание.

Технология IVEN – это совокупность определенных подходов, приемов, способов в работе воспитателя на занятии, направленная на достижение программных требований по обучению и воспитанию детей.

Учет таких требований как системность, преемственность, эффективность, во взаимодействии с такими фундаментальными целями, как повышение качества обучения, реализация методики полного усвоения при определенных условиях может привести нас к методической технологии.

Технологический подход к обучению ставит целью сконструировать учебный процесс, отправляясь от заданных исходных установок: социального заказа, образовательных ориентиров, целей и содержания образования, а также системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.

Технология IVEN понимается как направление в дидактике, область научных исследований по выявлению принципов и разработки оптимальных систем по

конструированию воспроизводимых дидактических процессов с заранее заданными характеристиками.

В педагогической литературе выделяются четыре уровня педагогических технологий: уровень теоретического представления о педагогическом процессе, принципах его организации и факторах успешности; уровень нормативного представления через правила, рекомендации, алгоритмы действия учителя и учащихся; уровень конкретного проекта; уровень описания последовательности и характера действий учителя и учащихся.

Технология IVEN – это правила организации деятельности и выбора средств ее осуществления. Педагогическая технология должна быть связана с соответствующей концепцией педагогического процесса, представлять один из его уровней (технологический); технология предназначена для реализации учебно-воспитательного процесса, его существенных характеристик, т.е. является его инструментарием; структура технологии обучения может быть адекватной проекту (оригиналу) учебного процесса, т.е. связанной с организацией и реализацией совместной деятельности ее участников; педагогическая технология предполагает овладение инструментарием и воспитателем, и дошкольниками; педагогически правильно сконструированная технология повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, творческую активность воспитателей и детей.

Таким образом, обучение включает разнообразные методы выстраивает их в определенную логическую цепочку. Технология IVEN всегда предполагает определенный алгоритм, логику и последовательность приемов. Другими словами, можно сказать, что педагогические технологии являются средством развития личности детей и отражают существенные характеристики педагогического процесса.

REFERENCES

1. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.
2. https://www.google.com/search?sca_esv
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-sovremennyh-pedagogicheskikh-tehnologiy-i-ih-rol-v-professionalnoy-podgotovke-buduschih-uchiteley>